

HOZIRGI GLOBAL EKOLOGIK MUAMMOLAR VA AHOLI YASHAYDIGAN HUDUDLARNI QATTIQ MAISHIY CHIQINDILARDAN HALOS ETISH CHORALARI HAQIDA

Saidova Sohibaxon Abrorjon qizi

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

“Kommunal va mehnat gigiyenasi” kafedrasida assistenti.

(Mustaqil izlanuvchi)

Annatatsiya. Mamlakatimizda atrof-muhitni muhofaza qilish, aholi salomatligini ta'minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, sanitariya va ekologik holatni yaxshilash borasida izchil ishlar olib borilmoqda. Ushbu maqolada chiqindi masalasi global ekologik muammo sifatida tahlil etilgan. Olingan xulosalar asosida takliflar ishlab chiqilgan. Ushbu maqolada qattiq maishiy chiqindilarni utilitatsiya qilish borasida korsatma va tavsiyalar keltirilgan.

Аннотация. В нашей стране предпринимаются последовательные усилия по охране окружающей среды, обеспечению здоровья населения, рациональному использованию природных ресурсов, улучшению санитарно – экологической обстановки. В данной статье анализируются вопросы отходов как глобальная экологическая проблема. В этой статье приведены рекомендации по утилизации (ТБО) твердых бытовых отходов.

Abstract. Hic articulus suasiones praebet solidae vastitatis municipalis dispositioni. Congruentes conamina fiunt in nostra regione ad ambitum tuendam, ad salutem publicam praestandam, usum rationalem facultatum naturalium, emendatio sanitatis et oecologicae rei. Hic articulus analyses vastas quaestiones pro problemate globali environmental habet.

Kalit soʻzlari: global ekologik muammo, chiqindi turlari, mahalliy ekologik muammolar, chang, shovqin, issiqlik, chiqindi turlari, atrof-muhit, qattiq maishiy chiqindi (QMCh), utilitatsiya, qayta ishlash, potentsial, fraktsiyalar sifati.

Ключевые слова: глобальная экологическая проблема, виды отходов, локальные экологические проблемы, пыль, шум, тепло, виды отходов, окружающая среда, твердые бытовые отходы (ТБО), переработка, потенциал, качество фракций.

Key words: global environmental problem, waste types, local environmental problems, dust, noise, heat, waste types, environment, municipal solid waste (MSW), processing, potential, quality of fractions.

Kirish. Hozirgi vaqtda, insoniyat eng keskin global ekologik muammolarga duch kelmoqda. Ekologik muammolarning mohiyati shundaki, inson faoliyati natijasida tabiiy yashash muhiti buziladi. Atrof-muhit holati ko'pincha atrof-muhitning o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan tendensiyalarni ham o'z ichiga oladi. Bu o'zgarishlar tabiiy, inson tomonidan qo'zg'atilgan bo'lishi mumkin. Atrof – muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish murakkab va ko'p qirrali muammodir. Uning yechimi inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solish, ularni muayyan huquqiy qoidalar, ko'rsatmalar va qoidalar tizimiga bo'ysundirishga bog'liq. Mamlakatda atrof-muhitni muhofaza qilishni ta'minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, shuningdek, hududlarning sanitariya va ekologik holatini yaxshilash sohasida izchil siyosat amalga oshirilmoqda.

Maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish tizimini yanada rivojlantirish, aholining sifatli sanitariya jihatidan tozalash xizmatlari bilan ta'minlanganligi darajasini oshirish, shuningdek, ekologik muammolarni hal etishdagi mavjud imkoniyatlarni ishga solish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 1 apreldagi PQ-2916-sonli O'zbekiston Respublikasining qarori keltirilgan.

Ekologik xavfsizlikni ta'minlashga qulay shart-sharoitlar yaratish, shuningdek, aholi punktlarining sanitariya holatini lozim darajada shakllantirishga ayrim tizimli muammolar to'sqinlik qilmoqda, xususan:

Qoniqarsiz holatda aholi punktlari to'liq ta'minlanmasligiga olib keluvchi maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish sohasida davlat-xususiy sherikchilik yetarli darajada joriy etilmaganligi;

Shuningdek, maishiy chiqindilarni qayta ishlash tizimi zamonaviy talablarga javob bermasligi;

Aholi yashash punktlarining ifloslanishiga sabab bo'layotgan polimer plyonkali materiallardan haddan tashqari ko'p foydalanilgan shuningdek, muqobil biologik chiriydigan materiallardan foydalanish tizimi mavjud emas;

atrof-muhitni ifloslantirganlik uchun javobgarlikka tortilmaslik hissining paydo bo'lishiga olib kelayotgan atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi huquqbuzarliklarga chora ko'rish va ularning oqibatlarini bartaraf etish tizimi samarasiz ekanligi;

Chiqindi — koni zarar qayta ishlansa, katta boylik. Bugungi kunda dunyo miqyosida chiqindilar muammosi eng dolzarb ekologik masalalardan biriga aylanib bormoqda. Tahlillar ko'rsatmoqdaki, so'nggi yillarda maishiy va sanoat chiqindilari yildan yilga ko'payib borayapti. Ayniqsa, XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab maishiy chiqindilar hajmining o'sishi ekologik barqarorlikka juda katta salbiy ta'sir ko'rsata boshladi. Dunyoning deyarli barcha mamlakatlarida qattiq maishiy chiqindilar aholi jon boshiga har yili 1 foizga oshmoqda. Hozirgi kunda chiqindilarning 800 dan ortiq turi qayd etilgan bo'lib, ular sonining kelgusida yanada ortishi bashorat qilinmoqda.

Bugungi kunda butun dunyoda chiqindilarning fuqarolar hayoti va soglig'iga, atrof-muhitga zararli ta'sirining oldini olish, chiqindilar hosil bo'lishini kamaytirish va ulardan xo'jalik faoliyatida oqilona foydalanilishini ta'minlashga qaratilgan katta loyihalar amalga oshirilmoqda. Sababi har yili dunyo bo'ylab 2 milliarddan ortiq qattiq maishiy chiqindi hosil bo'ladi, ulardan kamida 44 foizi ekologik jihatdan xavfsiz bo'lmagan usullar bilan qayta ishlanadi. O'rtacha kishi boshiga kunlik to'g'ri keladigan maishiy chiqindi 0,85 kgni tashkil etadi, hududlar kesimida uning quyi va yuqori chegaralari 0,2dan 5,5 kg oraliqda tebranib turadi.

Tahlillarga ko'ra, so'nggi yillarda respublikamizda yiliga 100 million tonnadan ortiq sanoat chiqindisi (uning 14 foizi toksik chiqindilar toifasiga mansub), 35 million tonnaga yaqin maishiy chiqindi hosil bo'ladi. Chiqindixonalar va chiqindi saqlash omborxonalarida 2 milliard tonnaga yaqin sanoat, qurilish va maishiy chiqindi saqlanayotgani hamda ular 12 ming gektar maydonni egallab turganini inobatga olsak, chiqindilarning salbiy ta'sirini tasavvur etish qiyin emas. Aytish joizki, atrof-muhitni ishlab chiqarish va iste'mol chiqindilaridan muhofaza qilish tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda ekologik toza texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish muammolari bilan uzviy bog'liq hisoblanadi.

Qattiq maishiy chiqindilarni utilizatsiya qilish ko'plab rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar hamda shahar, qishloq joylarida og'ir va keng tarqalgan muammo hisoblanadi. Qattiq organik chiqindilarni ishlab chiqarish butun dunyo bo'ylab har yili keskin ortib bormoqda. Maishiy yoki shahar chiqindilari odatda turli xil inson faoliyatida duch keladigan o'zgaruvchan manbalardan hosil bo'ladi. Bir qator tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, rivojlanayotgan mamlakatlarda hosil bo'ladigan qattiq maishiy chiqindilar asosan uy xo'jaliklari (55-80%), keyin bozor yoki tijorat joylari (10-30%). Keyinchalik sanoat, ko'chalar, muassasalar va boshqa ko'plab korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan o'zgaruvchan miqdorlardan iborat. Bunday hosil bo'ladigan qattiq maishiy chiqindilarning xilma-xilligi ularni saralash va material sifatida ishlatishdagi asosiy to'siqdir. Bunday chiqindilarni saralash va ajratish eng muhim va an'anaviy usullardan biri bo'lib, har qanday potentsial foydalanish uchun ajratilgan fraksiyalarning sifati to'g'risida ma'lumotlarni taqdim etish uchun qattiq maishiy chiqindilarni boshqarishning muhim bosqichlari hisoblanadi. Bugungi kunda dunyo miqyosida eng asosiy ekologik muammolardan biri, bu atrof tabiiy muhitining chiqindilar bilan ifloslanishidir. Hozirgi vaqtda yer yuzida chiqindilar miqdori yildan yilga ko'payib bormoqda. Chiqindilarning paydo bo'lishi, bevosita insoniyatning faol iqtisodiy faoliyati bilan bog'liq bo'lib kelmoqda.

Chiqindilarni qayta ishlash, chiqindilarni boshqarish siyosatida eng muhim chora – tadbirlardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda mamlakatimizda chiqindilarni qayta ishlash masalasiga alohida e'tibor berilmoqda, ma'lumot uchun: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti

Sh.Mirziyoyev tomonidan joriy yilning 2-fevral kuni chiqindilar bilan bog‘liq ishlash tizimini takomillashtirish va hududlardagi ekologik holatni yaxshilash borasida bergan. 2022-yildagi ustuvor vazifalar yuzasidan vidioselektor yig‘ilishda maishiy chiqindi to‘plash qamrovini 95%ga, ishlash hajmini 40%ga, yetkazish vazifalari qo‘yilgan. Atrof – muhitni va aholi salomatligini muhofaza qilish maqsadida chiqindilarni yig‘ish va qayta ishlash bo‘yicha ishlar olib borilishi kerakligini ta’kidlagan. Chiqindi tizimini tartibga solish – hayotimiz, sog‘lig‘imiz uchun eng muhim vazifalardan biri. Bu inson salomatligi va xavfsizligi, millat kelajagi bilan bog‘liq dolzarb masala ekanligini ta’kidladi. Mamlakatimizda chiqindilarni asosan poligonlarga joylashtirish yoki ularni yoqish usullaridan keng foydalaniladi. Chiqindilar bo‘yicha muammolarni hal etishda amalga oshiriladigan ishlarning strategik yo‘nalishi va muvofiqlashtirishning asosi bo‘lib xizmat qilishi, bu jarayonda asosiy e’tibor avvalo, chiqindilarni boshqarish sohasidagi davlat siyosatini va harakatlar samaradorligini oshirishga, ularni qisqartirishga imkon darajasida ulardan qayta foydalanish uchun ikkilamchi qayta ishlashga qaratilishi kerak hisoblanadi. Poligonlarga chiqindilarni joylashtirish muammoning yechimi bo‘lmaydi. Sababi poligonlarga joylashtirilgan chiqindilar atrof-muhitga zarar keltiruvchi asosiy manbalardan biri hisoblanadi.

O‘z oldimizga shuni vazifa qilib qo‘yishimiz kerakki:

1. Maishiy chiqindilarni yig‘ish, vaqtincha saqlash va chetalashtirish tizimini tashkil qilishni takomillashtirish chora-tadbirlarini joriy qilish;
2. Maishiy chiqindilarni kunlik yig‘ilishini miqdoriy ko‘rsatkichlarini tasniflash va me’yorni asoslash. Xududni maishiy chiqindilardan sanitariya tozalash xolatini yaxshilash sanitariya- gigiyena chora-tadbirlarini joriy qilish. (uslubiy qo‘llanma, tarqatma materiallar tayyorlash)
3. Maishiy chiqindilarni qayta ishlash va zararsizlantirish zavodlarida sanitariya-gigiyena tavsiyalarini takomillashtirish va joriy qilish.
4. Maishiy chiqindilarni mukammallashtirilgan axlatxonalar va poligonlarni tashkil qilish tavsiyalarini joriy qilish;

Chiqindilarni qayta ishlash sohasini rivojlantirishda iqtisodiy usullardan foydalanishni yo‘lga qo‘yish, xorijiy investitsiyalarga yo‘l ochish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish hisobiga zamonaviy chiqimsiz va kamchiqimli texnologiyalarni joriy etishning huquqiy asoslarini mustahkamlash maqsadga muvofiqdir. Hozirgi paytda Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan tibbiyot chiqindilari, ya’ni patogen mikroorganizmlar bilan zararlangan maxsus chiqindilarni yo‘q qilish va zararsizlantirish ishlari olib borilmoqda. Ammo, bunday chiqindilar qaysi toifaga mansub, ularga qanday yondashish zarurligi hech qayerda aks etmagan.

Prezident Shavkat Mirziyoev 17 aprel kuni 2019–2028 yillar davrida O‘zbekistonda qattiq maishiy chiqindilar bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi qarorni imzolagan bo‘lib. Bunga ko‘ra 2017–2018 yillarda qattiq maishiy chiqindilar bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirish tizimining infratuzilmasini takomillashtirish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar olib borildi, 13 ta sanitariya jihatidan tozalash davlat unitar korxonalari hamda ularning tuman va shaharlardagi 172 ta filiali, shuningdek, 9 ta maishiy chiqindilar bilan bog‘liq ishlarni kompleks amalga oshirish klasterlari tashkil etildi.

2019–2028 yillarda qattiq maishiy chiqindilar bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirish strategiyasining asosiy vazifalari quyidagilar belgilanib, bunda:

- maishiy chiqindilarni to‘plash va olib chiqib ketish bo‘yicha xizmatlar bilan to‘liq qamrab olinishini ta’minlashga yo‘naltirilgan sanitariya jihatidan tozalash infratuzilmasini rivojlantirish;
- qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlashning samarali va zamonaviy tizimini yaratish;
- poligonlarga ko‘mish uchun yo‘naltiriladigan qattiq maishiy chiqindilar hajmini kamaytirish, sanitariya va ekologik me’yorlar talablariga muvofiq keladigan zamonaviy qattiq maishiy chiqindi poligonlarini yaratish, shuningdek, mavjud poligonlarni yopish va rekultivatsiya qilish bo‘yicha chora-tadbirlarni ko‘rish;
- sanitariya jihatidan tozalash sohasida narxlar shakllanishini takomillashtirish va tariflarni optimallashtirish;
- qattiq maishiy chiqindilar bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirish ob’ektlaridan muqobil energiya manbalari sifatida foydalanish.

Quyidagilar Strategiyaning asosiy printsiplari etib belgilandi:

- Strategiyaning amalga oshirishining barcha bosqichlarida atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi qonun hujjatlari talablariga rioya etish;
- qattiq maishiy chiqindilarning atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish maqsadida ular bilan amalga oshiriladigan barcha jarayonlar ustidan nazoratni ta'minlovchi qattiq maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish;
- chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish bo'yicha xarajatlar chiqindilarni hosil qiluvchilar tomonidan qoplanishini ko'zda tutuvchi, tegishli huquqiy va iqtisodiy asoslarni yaratish zaruriyatini belgilovchi "ifloslantiruvchi to'laydi" printsiplarini joriy etish;
- tanlov asosida qattiq maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish sohasida xizmatlar ko'rsatish bo'yicha faoliyatni amalga oshirish jarayonining ochiqligi va shaffofligi.

Chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish sohasidagi munosabatlarni tartibga solish hamda chiqindilarga oid ekologik siyosat yuritish maqsadida 2002 yilda «Chiqindilar to'g'risida»gi Qonun qabul qilingan. Qonunning asosiy vazifasi chiqindilarning fuqarolar hayotiga va sog'lig'iga, atrof-muhitga zararli ta'sirining oldini olish hamda chiqindilar hosil bo'lishini kamaytirishdan iboratdir. Jamiyat rivojlangani sari huquqiy munosabatlar ham takomillashadi va tegishli sohalarga oid qonun hujjatlariga zarur qo'shimcha va o'zgartishlar kiritish talab etiladi. Bugungi kunga kelib, yuqoridagi qonunni ham takomillashtirish zarurligini hayotning o'zi ko'rsatmoqda. Shuni hisobga olib, «Chiqindilar to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqida»gi qonun loyihasi ishlab chiqilmoqda. Qonun loyihasida chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish borasida aniq vakolatli davlat organini belgilash ko'zda tutilmoqda.

Bugungi kunda mamlakatimizda atrof-muhitni muhofaza qilish, aholi salomatligini himoyalash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashga yo'naltirilgan izchil ekologik siyosat yuritilmoqda. Ekologik xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha muhim huquqiy, tashkiliy va ijtimoiy-iqtisodiy chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasidagi munosabatlarni bevosita tartibga soluvchi 15 dan ziyod qonun, tabiiy resurslarning ayrim turlaridan foydalanish mexanizmlari va shartlari, shuningdek, davlat ekologik ekspertizasini amalga oshirish, turli toifadagi qo'riqlanadigan hududlarni tashkil qilish va ularda alohida foydalanish rejimini o'rnatish tartib-taomillari va boshqa masalalarni belgilab bergan 30 dan ortiq normativ-huquqiy hujjat qabul qilingan.

Qattiq maishiy chiqindilarni zararsizlantirish va ulardan foydalanish. Xamma zararsizlantirish usullari quyidagi talablarga javob berishi lozim.

1. Chiqindilar zararsizlantirilgandan so'ng epidemiologik jixatidan xafsiz bulishi kerak. Chunki biz bilamizki chiqindilar mikroorganizmlar bilan tezda yuqori ifloslangan bulib koli titri 0.000001 va undan pas bo'ladi. Davolash profilaktika muassasalaridan xosil bo'lgan chiqindilar boshqa chiqindilarga nisbatan 10-100 marotaba ko'p mikrobiologik ifloslangan, hamda tarkibida patogen mikroorganizmlar viruslar gelment tuxumlarini saqlaydi.
2. Chiqindilarni tezlik bilan zararsizlantirish, qanchalik tez boshlansa shunchalik samarali bo'ladi.
3. Uy pashshalarining rivojlanishi va kemiruvchilar uchun yaxshi sharoitni yaratmaslik.
4. Organik moddalar va ularning birikmalarini tezda va ishonchli zararsizlantirish. Qattiq maishiy chiqindilar o'z tarkibida 70% gacha organik moddalarni saqlaydi. Bu esa yilning issiq davrida 30-40% yengil bijg'iydi va atrof muxitga noxush xid tarqatadi. (serovodorod, indol, merkaptan gazlari ajralib atmosfera xavosini ifloslantiradi.)
5. Yer osti va ochiq suvlarning ifloslanishi bo'lmasligi.
6. Inson hayoti uchun xavfsiz va maksimal ravishda foydali chiqindilardan foydalanish.

Shaxarlarning xosil bulishi natijasida kattik maishiy chikindilarni zararsizlantirishning ikkita asosiy usullari xosil buldi.

1. Utilizatsiya usuli. (chiqindilarni organik o'g'itlarga qayta ishlash, bioyoqilg'i, sanoat korxonalarini uchun ikkilamchi xom ashyoni ajratish)
2. Likvidatsiya ya'ni yuk qilish usuli. (erga kumish, dengizlarga tashlash, issiqligidan foydalanilmagan ravishda yoqish)

Chiqindilarning zararsizlantirishning texnologik asoslariga ko‘ra quyidagi zararsizlantirish usullari mavjud.

1. Biotermik (axlatxonalar, xaydaladigan maydonlar, kompoiydalalari, biotermik kompostlash zavodlari).
2. Termik (foydalanilmagan ravishda yokish, energetik issiklik sifatida yokish, gaz va neftsimon yog olish uchun proliz qilish)
3. Kimeviy (gidroliz)
4. Mexanik (chiqindilarni keyinchalik utilizatsiya qilish bo‘yicha seporatsiyasi, kurilish bloklariga chiqindilarni gipislash)

Axlatlarni kompostlash. Bu murakkab aerobli biologik jarayonda organik moddalar tez chiriydi va qumliklar tomonidan yaxshi o‘zlashtirilgan xolga keladi. Kompostlash natijasida axlatdan bir xil rangli go‘ngga o‘xshash moda paydo buladi. Tabiiy xolatda kompost jarayoni bir yil davom etishi mumkin. Mexanizmlar yordamida zararsizlantirish 15 kunda tugashi mumkin. Kompostlashda axlatlarni o‘z-o‘zidan qizitib temperaturasi ko‘tarilib qattiq axlatlar yaxshi zararsizlantiriladi. Unda axlat xarorati 70-80 gradusga ko‘tarilib, kasal chaqiruvchi mikroorganizmlar gijja tuxumlari, xashoratlar mayda tuxumlardan chiqqan qurtlar nobut qilinadi, demak inson sog‘lig‘i uchun xavfli bo‘lgan xol o‘z-o‘zidan yo‘qoladi.

Kompostlashning biotermik jarayonlari 3 bosqichda bo‘ladi.

- 1 bosqich: xaroratning ko‘tarilishi.
- 2 bosqich: xaroratning eng yuqoriga ko‘tarilishi.
- 3 bosqich: xaroratning sekinlik bilan pastga tushishi.

O‘zbekistonda qattiq maishiy chiqindilarni samarali utilizatsiya qilish, ko‘chalarda tozalikni ta‘minlashni bir tizimga solish imkonini beruvchi maxsus texnikaning ishlashini monitoring qiladigan yangi tizim joriy etildi. Aholi sonining ko‘payishi va turmush farovonligining oshishi bilan maishiy chiqindilar hajmi ham ortib bormoqda – ularning kunlik hajmi qariyb ikki ming tonnani tashkil etmoqda. Shaharda aholi maishiy madaniyati darajasini oshirish va barqaror sanitariya-epidemiologik holatni saqlash maqsadida yangi punktlar va modullar qurilmoqda. Ko‘p qavatli uylarda yashovchi aholi sonidan kelib chiqib, chiqindi yig‘ish maydonchalarini namunaviy loyihalar asosida optimal tashkil etish, chiqindi tashish maxsus texnikalari xaridini ko‘paytirib, qishloq aholisini sanitar-tozalash xizmatlari bilan bosqichma-bosqich qamrab olish, davlat-xususiy sheriklik printsipi asosida “Toza hudud”, “Mahsus trans” unitar korxonalari buyurtmasiga ko‘ra sohada tadbirkorlar ishtirokini kengaytirish chora-tadbirlari nazarda tutiladi. Maishiy chiqindilarni qayta ishlash haqida so‘z borar ekan, Prezidentimiz xorijiy davlatlar tajribasini o‘rganish va keng joriy etish zarurligini ta’kidladi. Germaniya, Belgiya, Yaponiya, Gollandiya, Shvetsiya kabi mamlakatlarda 50-55 foiz maishiy chiqindi qayta ishlanadi, 20-25 foizidan energiya olinadi, qolgan qismi yoqiladi. Chiqindilarni qayta ishlovchi va utilizatsiya qiluvchi korxonalarga kamchiqimli texnologiyalarni olib kirish sohani rivojlantirishning eng samarali usuli hisoblanadi. Bugungi kunda mamlakatimizdagi 300 ga yaqin korxonalar qog‘oz, plastik, rezina, shisha, metall va boshqa ikkilamchi chiqindilarni qayta ishlamoqda hozirda.

Kanadaning Toronto va Avstraliyaning Sidney shaharlarida chiqindi idishining xajmiga qarab to‘lovlar amalga oshiriladigan tariflar dasturi amal qiladi. To‘lov miqdori 270-516 AQSH dollarini tashkil etib, unga aholini chiqindisini olib ketish, ko‘cha chiqindilarini, organik, gabariti katta bo‘lmagan va metall jismlarni hamda eski elektronika buyumlarini to‘plash, qayta ishlash kiradi. **Amsterdambda** chiqindi uchun to‘lov oilada yashovchi fuqarolar soniga qarab amalga oshiriladi, bir kishi turadigan xonadon uchun yillik 326 yevro O‘zbekistonda ham kishi boshiga to‘lov amal qiladi) miqdoridagi to‘lov amalga oshirilsa, bir necha kishilik oila 435 yevrogacha mablag‘ sarflashi mumkin. **Saulda** fuqarolar kvartira haqi uchun umumiy to‘lovni to‘laydi, uning tarkibiga elektr energiyasi, suv, hududni tozalash, liftlarga xizmat ko‘rsatish, chiqindini olib ketish kabi xizmatlar kiradi. Chiqindi uchun to‘lov “qo‘shimcha xizmatlar” tarkibiga kiritilgan bo‘lib, umumiy to‘lovning 10 foizidan oshmagan miqdorda o‘rnatiladi. Janubiy Koreya chiqindini qayta ishlash tizimining yana bir o‘ziga xos jihati bu oziq-ovqat chiqindisini alohida jamlanishidir. Har bir chiqindi yig‘ish shoxobchasida oziq-ovqat qoldiqlarini tashlash uchun alohida konteyner ajratilgan, biroq uni

faqatgina ushbu chiqindi yig'ish shoxobchasiga birlashtirilgan turar-joy binolari aholisi maxsus karta orqali ochishi mumkin. Qutiga kiritilgan oziq-ovqat qoldiqlarining vazni avtomatik ravishda qutida o'lchanadi va fuqaro hisobiga yozib boriladi, oy yakunida barcha hisoblar jamlanib, qoldiqni utilizatsiya qilish harajati chiqariladi hamda u qo'shimcha xizmatlar tarkibida kvartira haqi uchun umumiy to'lovga qo'shiladi. Umuman ushbu davlatlarda chiqindilarni tasniflash, to'plash, tashish hamda mahalliy, sanoat va xavfli chiqindilarni qayta ishlashning asosiy jihatlarini tartibga soluvchi qonunchilik amal qiladi.

Chiqindi axlatlarini issiq xonada zararsizlantirish. Axlatlar tosh, temir, latta, oyna siniklaridan xosil qilingan, issiq xonalarning tuproq ostiga fevral-mart oylari solinadi. Axladagi biyoximik jarayonlar ekzotermik xolda o'tgani uchun yuqori xarorat issiqxonani isitadi, xosil bo'lgan chiqindi esa usimlik uchun ozuqa o'rnini bosadi. Buni olish tomoni shundaki, axlat fakat qish yoki baxorda qabul qilinishi mumkin.

Takomilashtirilgan axlatxonalar. Axlat doymiq qishloq xo'jaligi uchun ishlata- verilmaydi, shuning uchun axlatlarni zararsiz xolatga keltirish maqsadida takomilashtirilgan axlatxonalar shaxardan (1000 metir) uzoqlikdagi masofada tashkil qilinadi. Keltirilgan axlatlarni ustiyonida 0,85-0,25m qalinlikda tuprok bilan bekitiladi. Bu axlatlarni pashshadan, atrof-muxitdnoq xidlardan xoli kiladi. Tokomilashtirilgan axlatxonalar to'ldirilgandan so'ng ular ustiga tuprok tashlanadi, tekkislanadi va daraxtzorlarga aylantiriladi.

Axlatni yoqish yuli bilan zararsizlantirish. Ushbu usulni boshqalaridan afzalligi shundaki, chiqindi axlatlar epidimeologik, gigiyenik tomonidan xaf tug'dirmaydigan va tejamkor usuldir. Bunda axlatni zararsiz xolatga keltirish tez va qa'tiy xal bo'ladi, uzoq masofaga tashib yurilmaydi, katta yer maydonlarini talab qilmaydi yonishdan xosil bo'lgan issiqlik xalq xujaligida ishlatilishi umkun.

Axlatlarni yoqish quydagi xolatlarda tafsiya etiladi.

1. Axlat mikdori juda ko'p buganda, yer maydonlarini ajratish qiyin bo'lganda, axlatlarni tashish shaxar xududidan ancha yiroq bo'lganda.

2. Kurort dam olish uyi, sanatoriya bo'lgan shaxarlarni chiqindilarni tez yukotish uchun sharoiti bulmaganda.

3. Sanoat korxonolari joylashgan joylarda. (ko'mir ishlab chiqaruvchi korxonalarini).

4. Epidemiologik jixatidan xavf tug'diradigan kasalxona, sanatoriya va vetirinariya muassasalar chiqindilarini kuydirib zararsizlantirish tafsiya qiliadi.

Axlatlarni kuydirish uchun: ular quruq, yangi chirimagan, namligi 35% dan oshmagan bo'lishi kerak. Chiqindi yoquvchi zovodlarni sanoat, transport yoki kammunal omborxonada mintakalarida axoli turar joylarda 300-500 metr uzoqlikda joylashtirish kerak.

Xozirgi vaqitda takomilashtirilgan zovodlar o'chog'ida chiqindilar 1000s atrofida, goxo 1300s da yonadi. Axlat bunday xarakatda yonganda tutun chiqmaydi, kuli esa kul ushlagichlar yordamida ajratildi. Chiqindilarni yonish oqibatida paydo bo'lgan issiqlik xommomlarda, korxonalarda yoki elektor energiya olish uchun ishlatilsa buladi.

Chiqindilarni saralash; Katta shaxarlarda juda ko'p axlatlar yig'iladi, shuning uchun iqtsodiy jaxatdan ancha samarali bo'lgan chiqindi saralash zovolari qurilish zamon talablariga jovob berishi kerak. Axlat saralash zavodlarini qurishdan maqsad uning tarkibida hamma kerakli modalarni ajratib olish va xalq xujaligini ma'lum soxalarida ishlatishdir.

Axlatlarni saralashda quydagi ishlar bajariladi.

- Axlatni qabul kilish va saralash.
- kerakli chiqidilarni jumladan, qogoz temir-tersak, butulkalarni ajratib olish.
- mayda chiqindilarni elakdan o'tkazib ajratib olish, o'g'it sifatida ishlatish.
- koldiq axlatlarni yoqish, issig'idan foydalanish.

Axlat tashlaydigan maydonlar: Ularni qurishdan maqsad tashki muxut atmosfera xavosini, suv xafzalarini, yer osti suvlarni, tuproqni ifloslanishini oldini olish va shu yo'l bilan kishilarning salomatligini saqlashdir. Axlat tashlaydigan maydonlar axoli yashaydigan joydan 500metr uzoqlikda tashkil qilinadi. Keyinchalik bu joylar tekistlanib tuprok bilan kumiladi, sungra daraxtzorlarga

aylantiriladi. Axlaxonalarning tagi suv utkazmaydigan kilib kuriladi, axlat tashlangach 0,20,3 metr kalinlikda yoyiladi, sungra tuprok bilan berkitaladi.

Xulosa. Inson o'zi yashab turgan tabiiy tashqi muhitga bir kunda 0,5-3 kg gacha sanoat va maishiy chiqindilarni chiqaradi. Jahon miqyosida xar yili 4 mlrd tonnadan ortiq neft maxsulotlari va gaz, 2 mlrd tonadan ortiq ko'mir qazib olinadi. Ahamiyatligi shundan iboratki 20 mlrd ruda qazib olinadi va qayta ishlanadi. Tashqi muhit biosferasiga 2 mln tonna kimyoviy moddalar kelib tushmoqda. JSSTni bergan ma'lumotga ko'ra ularning 40 mingtasi aholi salomatligi uchun xavflidir. Dunyo bo'ylab xar yili 250 ming yangi moddalar sintez qilinmoqda, ularning 300 tasi atrof-muhitga kelib tushadi.

Amaliyotlar shuni ko'rsatadiki sohadagi asosiy muammolar quyidagilardan iborat:

– chiqindilarni qayta ishlash sohasida raqobat muhitining yo'qligi, qayta ishlangan mahsulotlarga nisbatan talabni rag'batlantirish mexanizmlarining mavjud emasligi;

– chiqindilarni qayta ishlagandan ko'ra, ularni yo'q qilishning boshqa muqobil usullaridan foydalanish amaliyoti hamon saqlanib qolmoqda

Rivojlangan davlatlarda atrof- muhit ifloslanishi Yaponiyada 23 mlrd, AQSHda 25 mlrd moddiy inqirozga olib kelmoqda. Aholi zich joylashgan xududlarda maishiy chiqindilarni yig'ish, vaqtincha saqlash, transportirovka qilish va zararsizlantirishni rejali, tashkiliy, sanitar, texnik, va xo'jalik chora-tadbirlarini ilmiy asoslarini ishlab chiqishni takomillashtirish, aholi salomatligini saqlash bilan bog'liq dolzarb masala bo'lib qolmoqda. *Mamlakatimizda mustaqillikdan oldin tashkil qilingan tizim mavjud, uning bir qator kamchiliklari bor.*

Jumladan:

- maishiy chiqindilarni yig'ish, vaqtincha saqlash va zararsizlantirish hozirgi zamon talablariga javob bermaydi;

- maishiy chiqindi yig'ish joylari sanitariya-gigiena talablariga javob bermaydi;

- maishiy chiqindi idishlari xonadonlarda tartibsiz tanlanadi va sanitariya-gigiena talablariga javob bermaydi;

- maishiy chiqindilar yig'ish va vaqtincha saqlashda turiga, saralanishiga (sortirovkasig) e'tibor berilmaydi;

- maishiy chiqindilarni miqdoriy ko'rsatkichlari oxirgi yillarda o'rganilmagan;

- mukamallashtirilgan axlatxonalar va poligonlar tashkil qilinmagan, chiqindilarni zavodlarda qayta ishlash santariya-gigiena talablarga javob bermaydi va x.k.

Shu munosabat bilan ushbu loyixani bajarish uchun qo'yidagi vazifalarni bajarish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Эффективность затрат экологического назначения (вопросы теории и методологии). М., ИЭ АН СССР, 1990.

2. Эффективность капитальных вложений. М., Экономика, 1983.

3. Термические процессы в технологиях переработки твердых бытовых отходов: аналитическая оценка и практические рекомендации. М., 1998

4. Папенов К.В. Экономика охраны окружающей среды. М., Теис, 1999.

5. Перелет Р.А. Международные аспекты в формировании экологического предпринимательства и переход к устойчивому развитию. Экология. Экономика. Бизнес. (Эколого-экономические аспекты устойчивого развития). М., Ирис-Пресс, 1995.

6. Блусь Е.В. Социальные аспекты проблемы утилизации и переработки твердых бытовых отходов. 6-я городская научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов

7. О. М. Черп, В. Н. Виниченко. Проблема твердых бытовых отходов: комплексный подход. М: Эколайн-Ecologia, 1996.

8. Kiser Jonathan V.L. The 1992 Municipal Waste Combustion Guide. National Solid Wastes Management Associates. February 1992.

9. Miller Jr., G.T. Environmental science: Sustaining the earth. Third edition. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company, 1991.

10. Prezident Shavkat Mirziyoev 17 aprel kuni 2019–2028 yillar davrida O'zbekistonda qattiq maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi qarori.